

লেনিন পাঠের প্রেক্ষাপট

১৯১৭-র নভেম্বর বিপ্লবের পরপরই ইউরোপের অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিক ধর্মঘটের চেউ উঠেছিল। বেশ কয়েকটি দেশে তৈরি হয়েছিল শ্রমিক সোভিয়েতও। ধাক্কা লেগেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডেও। কিন্তু শেষপর্যন্ত বৈপ্লবিক রূপান্তরের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানি সেই আলোড়ন পর্ব। কোথাও বাস্তব পবিত্ব্বিতি যথেষ্ট পরিণত ছিলো না, কোথাও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সংস্কারবাদ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুঁজিবাদের উন্নত উৎপাদিকা শক্তির ডুখশে বৈপ্লবিক রূপান্তর না হওয়ায় ধনতন্ত্র নিজেকে সামলে নেবার সুযোগ পেয়েছিল। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে এবং তৃতীয় দুনিয়ায় নয়া উপনিবেশবাদী কায়দায় বাজার সম্প্রসারিত করে ধনতন্ত্র নিজেকে পুনরায় সঞ্জীবিত করতে সক্ষম হয়। বিশ্বায়নের ষে-পর্ব এখন আমরা দেখছি তা ধনতন্ত্রের সম্বলট মোকাবিলাব একটি নতুন পথও বাটে। তবে বিশ্বজোড়া আধিপত্যের এই সক্ষমতা তৈরির অন্যতম বড় কারণ অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ভিত্তি।

ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকিয়ে এখন আমাদের ধারণা নভেম্বর বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের একমুখী, বাধাহীন গতি হবে বলে যে আশা পোষণ করা হতো তা এতো মসৃণ নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, নির্মাণ এবং তাকে ধরে রাখা — সবই জটিল এবং সংঘাতপূর্ণ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। নভেম্বর বিপ্লব মানব সভ্যতার ইতিহাসে চিরকালীন এবং অনপনের প্রভাব রেখে গেছে। বিপর্যয় সত্ত্বেও অভাবনীয় সাফল্যের নজির সৃষ্টি করেছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। সমাজতন্ত্রই ধনতন্ত্রের একমাত্র বিকল্প হিসাবে রয়ে গেছে। ফলে, সাম্রাজ্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব এখনও কেন্দ্রীয় স্থান দখল করেই থাকছে।

এই প্রেক্ষাপটেই দুনিয়ার দেশে দেশে বিশ্বায়ন ও তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান গণবিক্ষোভকে দেখতে হবে। এই নয় যে এইসব বিক্ষোভ ধনতন্ত্রের উচ্ছেদসাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। মূলত প্রতিরোধের পর্বেই এখনো আছে এই চেউ। তবে চেউ এবং দেশের পর দেশে, প্রায় অবিরত এই বিক্ষোভ চলছে। রাজনৈতিকভাবেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সাম্রাজ্যবাদ যা চাইছে সবই হচ্ছে তা নয়। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক পর্বের মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্র, সমানাধিকার ও শ্রমজীবীর আন্দোলন চলেছে।

‘মার্কসবাদী পথ’-এর এই সংখ্যায় ধনতন্ত্র, শ্রমজীবীর আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়কে আমরা ধরতে চেয়েছি। বিশেষ করে লেনিনের পাঠ ও পুনর্পাঠের সূত্রে। লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি যে আজও প্রাসঙ্গিক, জীবন্ত এবং দিশারী তা উপলব্ধি করতে হলে পাঠ ও পুনর্পাঠ উভয়ই দরকার। এই সংখ্যায় এমন কয়েকটি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে যা বাংলা ভাষায় তুলনামূলকভাবে কম চর্চিত।

এই সঙ্গেই নভেম্বর বিপ্লবকে বিকৃত ভাষ্যে কলঙ্কিত করার ঔৎসমুখ নিয়ে একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা আমরা যুক্ত করেছি।

'মার্কসবাদী পথ'-এর দাম এই সংখ্যা থেকে বাড়ানো হলো। বলা ভালো, আমরা বাড়তে বাধ্য হলাম। তবে উপাদানে সমৃদ্ধতার করার বিনীত প্রয়াস আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। 'মার্কসবাদী পথ'-এর পাঠকসংখ্যা বাড়ছে, আগ্রহ বাড়ছে। আমাদের আত্মবিশ্বাসও বাড়ছে।

৫ই নভেম্বর, ২০০২

কলকাতা